

TECHNICAL SCIENCES

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Медведева Н.Л.

Кандидат технических наук

Соколова В.Д.

Российская открытая академия транспорта

CONTROL OF THE TRANSPORTATION PROCESS BASED ON INFORMATION ON THE LOCATION OF A RAILWAY VEHICLE

Medvedeva N.,

Candidate of Engineering Sciences

Sokolova V.

Russian Open Academy of Transport

Аннотация

В статье приводится сравнение двух основных технологий определения местоположения железнодорожных транспортных средств: системы с использованием спутниковых радионавигационных систем и систем радиочастотной идентификации. Рассматриваются преимущества и недостатки каждой системы, приведены основные области применения на железнодорожном транспорте.

Abstract

The article compares two main technologies for determining the location of railway vehicles: systems using satellite radio navigation systems and radio frequency identification systems. The advantages and disadvantages of each system are considered, the main areas of application in railway transport are given.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, управление перевозочным процессом, определение местоположения, GPS, RFID.

Keywords: rail transport, transportation process management, location determination, gps, rfid.

Введение

В условиях рыночной экономики важнейшей задачей сохранения и усиления позиций железнодорожного транспорта России на внутреннем и международном транспортных рынках является внедрение в отрасли современных технических средств автоматизации технологических процессов и новых информационных технологий, обеспечивающих создание ориентированных на потребителя гибких и экономически обоснованных методов управления поездной работой.

В процессе инновационного развития железнодорожной области предполагается создания новых технологий управления процессом перевозок, внедрения широкомасштабной информатизации транспортной системы, использования новых форм организации работы и управления [1].

Повышение эффективности эксплуатации железнодорожного транспорта, соблюдение безопасности и надежности управления перевозками возможны лишь при широком использовании средств автоматизации и внедрении новых информационных технологий. Решение указанных проблем может быть осуществлено за счет дальнейшего совершенствования процесса информационного обеспечения управления грузовыми и пассажирскими перевозками на основе систем местоопределения подвижных транспортных средств.

На основе информации, поступающей от автоматических систем определения местоположения

строят системы автоматизированного управления технологических процессов на транспорте [2, 3].

Информация о перемещении железнодорожных грузовых вагонов позволяет эффективно отследить перемещение различных грузов [4, 5].

Задачи систем автоматического определения координат ТС.

В работах [6, 7] представлена классификация систем местоопределения подвижных транспортных средств (ТС).

В основу приведенной в данной статье классификации систем и способов местоопределения положен подход, рекомендованный Международным консультативным комитетом по радио (МККР) Международного Союза Электросвязи в Отчете 904-1 XVI Пленарной ассамблеи (Дубровник, 1986 г.). Согласно определению, данному в этом документе, в системах автоматического определения местоположения транспортного средства (AVL - *Automatic Vehicle Location systems*) местоположение подвижного средства в группе ему подобных должно определяться автоматически по мере перемещения его в пределах данной географической зоны.

Система AVL обычно состоит из подсистем:

- определения местоположения;
- передачи данных;
- обработки данных и принятия решения (подсистема управления).

Конкретные реализации AVL систем часто

включают в свой состав технические средства, обеспечивающие несколько способов определения местоположения.

В зависимости от размера географической зоны, на которой действует *AVL* система, она может быть:

- *локальной*, т.е. рассчитанной на определение местоположение объектов на относительно небольших территориях: здание, предприятие;
- *зональной*, ограниченной, как правило, границами населенного пункта, области, региона, трассой;
- *глобальной*, для которой зона действия составляет территории нескольких государств, материков, территорию всего земного шара.

Построение автоматизированных систем управления на основе данных, получаемых от *AVL*, позволяет решить такие задачи управления, как:

- повышение безопасности движения;
- обеспечение оптимальных режимов вождения поездов;
- контроль параметров движения поездов;
- автоматическое выполнение графика движения.

Для выполнения современных требований, предъявляемых к перевозочному процессу, в автоматизированных системах оперативного управления любого уровня должны контролироваться следующие объекты:

- поезда - от момента приема на полигон системы или окончания формирования до момента расформирования или сдачи на соседний полигон. Дислокация поездов на своем полигоне фиксируется сообщениями со станций об их формировании, отправлении, проследовании, прибытии и расформировании;
- локомотивы - все эксплуатируемые на полигоне своей приписки, так и принятые с соседних полигонов;
- вагоны - от приема на полигон системы до сдачи на соседний полигон. Дислокация вагонов рабочего парка контролируется сообщениями со станций об отцепке от поездов, перестановке с пути на путь, подаче под погрузку и выгрузку, уборке. Местонахождение вагонов на полигоне определяется сообщениями о постановке в состав и справками о поездах.

Нужно отметить, что во всех странах мира ведутся интенсивные работы по внедрению новых технологий слежений за транспортными средствами.

Планирование перевозок в такой сложной системе, как железная дорога, требует большой подготовительной работы. В настоящее время часть персонала в системе перевозок грузов еще занята ручным сбором данных, их ручной обработкой и перемещением документов, выполненных на бумаге. Много данных собирают повторно, часто документы содержат ошибки. Иногда информация доходит до пользователей слишком поздно. Подготовка информации вручную уже не соответствует временным требованиям успешного управления ресурсами.

К комплексу задач оперативного контроля работ вагонных парков относятся оперативный учет, контроль и анализ работы вагонных парков, их состояния, перехода вагонов по дорогам сети, обмена между соседними дорогами, а также выполнения норм передачи вагонов по соседним стыковым пунктам.

Одним из условий надежной работы АСУ железнодорожного транспорта является получение достоверных данных о параметрах движения поездов, номерах составов, количестве и типе вагонов, наличии перегретых букс и др. В современных системах управления такая информация формируется с помощью подсистем нижнего уровня, включающих в себя устройства идентификации составов и вагонов, счетчики осей, дискретные и непрерывные путевые преобразователи. Имеется довольно много сообщений о результатах опытной эксплуатации различных по структуре построения и функциональным возможностям устройств идентификации подвижных объектов железнодорожного транспорта, которые в той или иной степени решают стоящие перед ними задачи.

В настоящее время во многих странах мира ведутся интенсивные работы по замене устаревших устройств диспетчерской централизации на перспективные микропроцессорные системы автоматического регулирования (АСУ транспортными потоками). Особенно широкое распространение данная тенденция получила в Западной Европе. Предполагаемое в ближайшее время создание сети скоростных международных европейских пассажирских перевозок привело к разработке Европейским институтом железнодорожного транспорта единой системы управления движением поездов *ETCS*, в которой объединены функции диспетчерского контроля, автоблокировки, локомотивной сигнализации, радиосвязи, измерения скорости движения, идентификации подвижного состава. Аналогичные системы внедрены или находятся на стадии внедрения на железных дорогах США, Канады, Японии, Австралии [8, 9].

В настоящее время сформировалось два подхода к формированию первичных данных о местоположении железнодорожных транспортных средств в автоматизированных системах управления перевозками.

Первый основан на определении местоположения транспортного средства с использованием спутниковой системы текущего определения координат.

Второй подход основан на использовании различного типа систем радиочастотной идентификации.

Другие технологии, такие как магнитные или оптические не рассматриваются в связи с их низкой надежностью идентификации.

Координатно-временные технологии в определении

Любое железнодорожное транспортное средство (ТС) на сети железных дорог характеризуется вектором:

$$X = \{N, K, T\},$$

где N – уникальный идентификационный номер ТС в системе;

K – координаты ТС с номером N в момент времени T .

Массив векторов характеризует перемещение каждого ТС во времени.

Системы, в которых фиксируется координата K и определяется время T прохождения железнодорожного транспортного средства с номером N_i ; через координату K_j , можно определить как системы идентификации.

Системы, фиксирующие время T и определяю-

Рисунок 1 – Координатно-временные технологии определения местоположения железнодорожных транспортных средств

Рассмотрим подробнее плюсы и минусы каждой технологии.

Системы на принципах технологии позиционирования в своей основе содержат методы спутниковых радионавигационных систем (СРНС). Наиболее широко используются американская система GPS и российская система ГЛОНАСС. И та и другая система состоит из фиксированной группировки спутников, передающих каждую секунду навигационный сигнал и неограниченного количества навигационных приемников (НП) для определения своих координат на основе спутниковых навигационных сигналов [10-12]. В настоящее время используются навигационные приемники, поддерживающие стандарты навигационных сигналов обоих СРНС.

При использовании таких систем время T известно, а координата K определяется. Навигационный приемник привязывается к номеру ТС

К достоинствам такой системы можно отнести:

- непрерывность получения полной информации о ТС.

К недостаткам можно отнести:

- необходимость постоянного наличия питания НП;
- иногда достаточно сложно определить порядок следования вагонов или контейнеров, так как точность определения координат бывает сравнима с расстоянием между ними;
- наличие телекоммуникационной сети передачи данных.

Первые два недостатка позволяют использовать такие системы только для определения координат поездов, где на тяговом подвижном составе имеется напряжение питания. Установит НП на грузовой вагон невозможно из-за отсутствия на нем питания. Третий недостаток не позволяет в режиме

реального времени передавать информацию о ТС, так как в большинстве регионов такие сети отсутствуют. С появлением разрешения у российских железных дорог на использование стандарта технологической связи GSM-R и TETRA и строительством базовых станций ситуация может измениться в лучшую сторону.

Но в настоящее время данные недостатки ограничивают широкое использование СРНС.

Второй тип систем, который использует технологию радиочастотной идентификации [13-15], содержит наземные пункты считывания (ПС), координаты которых известны, и установленные на каждом железнодорожном ТС идентификаторы с записанной уникальной информацией, однозначно идентифицирующий каждое ТС. В момент времени T , когда ТС проходит мимо ПС, координата которого известна, происходит считывания информации, которая передается по сети с использованием радиоканала или с использованием проводного интерфейса RS-485.

К недостаткам такой технологии можно отнести:

- ограниченное количество ПС в системе;
- необходимость брать разрешение на радиоизлучение.

Первый недостаток для задач железнодорожного транспорта решается интерполяцией, так как построить непрерывную вагонную модель можно и по известным координатам ПС.

К преимуществам можно отнести:

- идентификаторы, расположенные на вагонах, не требуют напряжения питания и такой идентификатор может проработать несколько десятков лет.

Выводы. Для мониторинга перемещения грузовых вагонов в условиях российских железных дорог наиболее эффективны системы радиочастотной

идентификации UHF диапазона, так как идентификаторы, расположенные на вагонах не требуют дополнительного напряжения питания и построения дополнительной телекоммуникационной инфраструктуры.

Список литературы

1. Легкий Н.М. Научно-техническое и информационное развитие железнодорожных перевозок / Современные проблемы совершенствования работы железнодорожного транспорта. 2016. № 12. С. 55-67.
2. Легкий Н.М. Автоматическая идентификация в АСУ технологическими процессами / Современные проблемы совершенствования работы железнодорожного транспорта. 2017. № 13. С. 46-47.
3. Легкий Н.М. Особенности построения автоматизированных систем оперативного управления производством / Естественные и технические науки. 2016. № 4 (94). С. 110-111.
4. Легкий Н.М. Автоматизация контроля перемещения грузов на железных дорогах / В книге: Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD'2018). Материалы одиннадцатой международной конференции. В 2-х томах. Под общей редакцией С.Н. Васильева, А.Д. Цвиркуна. 2018. С. 77-79.
5. Легкий Н.М. Управление перевозочным процессом на основе информации о местоположении транспортного средства / Наука и техника транспорта. 2009. № 3. С. 38-40.
6. Петров Н.Н. Системы и комплексы технических средств местоположения подвижных объектов // Специальная техника. – 1998. – № 3. – с.12-15.
7. Легкий Н.М., Баранников А.И. Повышение надежности определения навигационных координат транспортных средств / Наука и техника транспорта. 2015. № 2. С. 46-50.
8. ETCS - European Train Control System/ Kollannberger F.// Signal +Draht. – 1992. – 84, №12. – P. 393-396.
9. ATCS, ARES. Les chemins de fer du 21e siecle / Pore Jacques // Rail. – 1990. – №19. – P.39-41.
10. Долганюк С.И. Автоматизированное управление транспортом на основе системы спутниковой навигации ГЛОНАСС / Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2010. № S5. С. 105-111.
11. Nabjan, A & Andriopoulos, Constantine. (2009). Informatisation of transport process using GPS navigation system. Proceedings of the European and Mediterranean Conference on Information Systems, EMCIS 2009.
12. Sumit Rai & Ajila Paul Transport Tracking System Using GPS and GSM Module. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, Vol. 4, Issue 11, November 2015, s. 11423/
12. Рабинович М.Д. Система идентификации объектов / М.Д. Рабинович, В.В. Белов, И.Е. Березина, В.Ф. Дудкин, Н.М. Легкий // Патент на изобретение RU 2222030
13. Oana, Vasilica & Barna, & Maria, Claudia & Surugiu, Ionel & Petrescu, Radu & Alexandrescu, Virgiliu. (2013). RFID Technology in Containers Multimodal Transport. Supply Chain Management Journal. 4.
14. Ketan Ichake, Dipak Shinde, Bhupendrasing Girase, Amit Biradar Smart Transport System using RFID. International Engineering Research Journal (IERJ) Volume 2 Issue 2 Page 769-772.